

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20037983>

«MIRZO ULUG‘BEK VA UNING MAKTABI» ASARINING TARIXIY-BADIIY TAHLILI VA TASVIRIY SAN‘AT RIVOJIDAGI AHAMIYATI

Mamatova Xushruya Nasimovna

Mamatov Ulug‘bek Nasimovich

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada “Mirzo Ulug‘bek va uning maktabi” nomli kartinaning tarixiy-badiiy tahlili amalga oshiriladi. Asarda kompozitsion yechim, obrazlar tizimi hamda badiiy ifoda vositalari orqali Mirzo Ulug‘bek davrining ilmiy va madaniy muhiti yoritib berilgan. Tadqiqot davomida asarda tasvirlangan tarixiy shaxslarning ilm-fan, xususan, astronomiya rivojiga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi. Shuningdek, asarning rangtasvir xususiyatlari, ramziy mazmuni hamda G‘arbiy Yevropa tasviriy san‘ati an‘analari bilan o‘zaro uyg‘unligi ko‘rib chiqiladi. Natijada, mazkur asarning O‘zbekiston tasviriy san‘ati tarixida tutgan o‘rni va uning badiiy-falsafiy ahamiyati asoslab beriladi.*

***Tayanch iboralar:** Mirzo Ulug‘bek, tasviriy san‘at, kompozitsiya, astronomiya, badiiy tahlil, tarixiy janr, ramziylik, rangtasvir.*

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “МИРЗО УЛУГБЕК И ЕГО ШКОЛА” И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Маматова Хушруя Насимовна

Маматов Улугбек Насимович

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

***Аннотация:** В данной статье проводится историко-художественный анализ картины «Мирзо Улугбек и его школа». В произведении посредством композиционного решения, системы образов и художественно-выразительных средств раскрывается научная и культурная среда эпохи Мирзо Улугбека. В ходе исследования анализируется вклад изображённых исторических личностей в развитие науки, в частности астрономии. Также рассматриваются особенности живописного решения, символическое содержание произведения и его взаимодействие с традициями западноевропейского изобразительного*

искусства. В результате обосновывается значение данного произведения в истории изобразительного искусства Узбекистана, а также его художественно-философская ценность.

Ключевые слова: Мирзо Улугбек, изобразительное искусство, композиция, астрономия, художественный анализ, исторический жанр, символика, живопись.

HISTORICAL AND ARTISTIC ANALYSIS OF THE PAINTING ‘MIRZO ULUGBEK AND HIS SCHOOL’ AND ITS SIGNIFICANCE IN THE DEVELOPMENT OF FINE ARTS

Mamatova Khushruya Nasimovna

Mamatov Ulugbek Nasimovich

National Institute of Arts and Design named after Kamoliddin Bekhzod

Abstract: *This article presents a historical and artistic analysis of the painting “Mirzo Ulugbek and His School.” The work reveals the scientific and cultural environment of Mirzo Ulugbek’s era through its compositional structure, system of images, and artistic expressive means. The study examines the contribution of the depicted historical figures to the development of science, particularly astronomy. It also explores the pictorial features, symbolic content of the artwork, and its interaction with the traditions of Western European fine arts. As a result, the significance of this painting in the history of Uzbek fine arts, as well as its artistic and philosophical value, is substantiated.*

Keywords: *Mirzo Ulugbek, fine arts, composition, astronomy, artistic analysis, historical genre, symbolism, painting.*

Kirish: Mirzo Ulug‘bek davri jahon ilm-fani va madaniyati tarixida alohida o‘rin tutadi. Uning astronomiya, matematika va ma‘rifat sohasidagi faoliyati Sharq ilmiy tafakkurining rivojiga katta ta‘sir ko‘rsatgan. Ushbu davrning badiiy talqini “Mirzo Ulug‘bek va uning maktabi” nomli kartinada o‘z ifodasini topgan. Mazkur asar nafaqat tarixiy voqelikni aks ettiradi, balki XV asr Samarqand ilmiy muhitining chuqur badiiy-falsafiy talqinini ham beradi. Tadqiqotning dolzarbligi tarixiy mazmun va badiiy shakl uyg‘unligini tasviriy san‘at asarlari misolida o‘rganish zarurati bilan belgilanadi.

Tadqiqot maqsadi: Mazkur ishning maqsadi “Mirzo Ulug‘bek va uning maktabi” asarining tarixiy-badiiy tahlilini amalga oshirish hamda uning tasviriy san‘at rivojidagi o‘rmini aniqlashdan iborat.

XV asrda Samarqand taxtiga Amir Temurning nabirasi, butun dunyoga mashhur olim Mirzo Ulug‘bek o‘tirdi. U Samarqand shahrini jahon fani, madaniyati va ma‘naviyati markazlaridan biriga aylantirib yubordi. Mirzo Ulug‘bek O‘rta Osiyoda birinchi rasadxona qurdirdi va o‘zining “Ziji Jaddiy Ko‘ragoniy” asarida 1018 yulduz va ularning jadvali haqida avlodlarga aniq ma‘lumotlar qoldirdi. Olim Yan Geveliyaning XVII asrda nashr etilgan “Yulduzlar katalogi” kitobida turli asrlarda yashagan butun dunyo astronomlaridan iborat buyuk olimlar yig‘ilishi tasvirlangan gravyura bor. Olimlar ma‘buda Uraniya boshchiligida o‘tirishibdi. Uraniyaning o‘ng tomonidagi faxrli joyida Mirzo Ulug‘bek o‘tiribdi. Shu bilan gravyurada uni astranomiya, matematika va boshqa fanlar rivojiga bebaho hissa qo‘shgan buyuk olim sifatida tan olinganligi ta‘kidlangan.

1996 yili rassomlar M.Azlarxo‘jayev, B.Olimjonov va Sh.Baxriddinovlar “Mirzo Ulug‘bek va uning maktabi” deb nomlangan katta xajmdagi asar yaratdilar, asar O‘zR FA Temuriylar davlat muzeyiga ko‘rgazmaga qo‘yilgan. Asar moybo‘yoq bilan sintetik grunt ishlov berilgan matoga chizilgan. Kartina markazida Mirzo Ulug‘bek va Ali Qushchi tasvirlangan. Ular kompozitsiyaning oltin kesishuvidan bir oz o‘ngda joylashtirilgan. Xajm jihatdan katta bo‘lgan bu asarda kompozitsiya shakli va syujeti uyg‘un holda idrok etiladi. Unda Mirzo Ulug‘bek maktabiga mansub bo‘lgan astronom, matematik va faylasuf olimlar ishlagan muhit aniq tasvirlab berilgan.

Mirzo Ulug‘bekning qomati tomoshabinga nisbatan to‘rt dan uch qism burilib turibdi. U qo‘llarini orqaga qilib o‘zining birodari va shogirdi Ali Qushchining gaplarini o‘ychan va diqqat bilan tinglayapti. Hukmdorning qomati o‘zining ulug‘vorligi, botini quvvati va afzalligi bilan tasavvur uyg‘otadi. U shogirdining barcha savollariga o‘ylab javob berayotganligini his qilish mumkin. Mirzo Ulug‘bek boshida chetlari naqshlangan pat qadalgan oq salla. U yirik oltinsimon islimiy naqshlari

tushirilgan och zumrad rangdagi shohona choponda tasvirlangan. Libosning etaklari qizil oq rangli marmar yotqizilgan polga yirik buklamlari bilan tegib turibdi. Ali Qushchi pushti shoyi xalat kiygan. U o'ng qo'lida yulduzlar jadvali tushirilgan katta, och yashil rangdagi kitobni ushlab turibdi. Boshqa qo'li yuqoriga ko'tarilgan. Ko'rsatkich barmog'i ishorasidan u hukmdorga matematik hisob-kitoblar yoki yangi astronomik kashfiyotga tegishli bo'lgan muhim axborot beryapti.

Kartinaning old burchagidagi naqshinkor yog'och kursida Mirak Chalabiy o'tiribdi. U belbog' bog'langan uzun shoyi libos kiyib olgan. U tungi osmon haqida ma'lumot bo'lgan planshetdan axborotlarni qog'ozga ko'chirib yozyapti. Planshetni moviy libos kiygan Jamshid Koshiy ushlab turibdi. Kichikroq, pastak stolda qo'lyozmalar va Mirzo Ulug'bekning eng yaxshi ilmiy asarlaridan biri "Astronomiya bo'yicha risola" asari yotibdi. Asarning ichkarisidagi kitob jovoni yonida uch olim sekingina suhbat quryapti. Ulardan ikkitasi oq matodan arabcha kiyimda. Guruh o'rtasida turgan olim chuqur o'yga cho'mgan.

Observatoriyaning ichki tomoni sirli sopol koshinlar bilan bezatilgan. Bezaklari asosan o'simlik va geometrik shakllarda. Devorlar mehrobiga astronomik asboblar, qo'lyozmalar va kitoblar uchun tokchalar qilingan. Rasadxonaning ichki tomonidagi chap burchakda zarlangan taglikka globus o'rnatilgan. Globus ikkita tillasimon metall bilan ikssimon shaklda o'ralgan. Yog'och loklangan panjara ortidagi maydonda rasadxonaning birinchi qavatiga tushadigan zinapoya o'rnatilgan, u olimlar tungi osmondagi yulduzlar va sayyoralar kuzatadigan yuqori maydonga olib chiqadi. Rasadxona binosi Samarqand shahrining shimoliy-sharqidagi Ko'xak tepaligida Obi Rahmat arig'i yonida joylashgan va XV asrning noyob arxitektura asarlaridan biri hisoblanadi. Rasadxona o'ttiz metrdan ortiqroq balandlikdagi uch qavatli bino bo'lgan edi va bu yerda yulduz va sayyoralar tadqiq etilar edi. U yerda o'z o'lchamlariga ko'ra inshoot va kvadrant bo'lgan, manbalar darak berishicha qirq metr diametrli juda katta sekstant qurilgan edi. Rasadxonaning pastki qismida balandligi 11 metrdan iborat kvadrant bo'lgan. Mirzo Ulug'bekning vafotidan keyin rasadxonadagi uning ishini

yana bir necha o'n yilliklar davomida uning sodiq shogirdlari Muhammad Ali qushchi va Mirak Chalabiy davom ettirdilar. M.Azlarxo'jayev, B.Olimjonov, Sh.Baxriddinovlarning "Mirzo Ulug'bek va uning maktabi" asarigacha mazmunan asosli, ranglarga boy va ijro texnikasiga ko'ra yaxshi asar bo'lgan emas. Bu asarda Leonardo da Vinchining rang haqidagi risolasida aniq ko'rsatib berilgan nur va rang uyg'unligi tabiiy talqin etilgan. Bu kartina O'zbekiston madaniyatidagi tarixiy janrdagi tasviriy san'at tarixidagi eng muhim asarlardan biri bo'lib qoldi.

Mahorat bilan ishlaganligiga ko'ra asar jahon klassik namunalari o'lchamlariga ko'ra yaratilgan. Kartinada Mirzo Ulug'bek va uning shogirdlaridan iborat o'z qahramonlariga nazar tashlab va o'ziga xos xususiyatlarini ochib ro'y berayotgan voqealarga qaysi davr nuqtai nazardan qarayotganligi haqidagi e'tirozli holat bor. Lekin rassomlar voqealar va olimlar shaxsiyatini ramziy ma'noda talqin etganligini tushunish mumkin. Jahon tasviriy san'ati tarixida "Mirzo Ulug'bek va uning maktabi" asariga tarixiy haqqoniylik va falsafiy mazmuniga ko'ra muqobil asar mavjud. Rafael Santining yaxshi asarlaridan biri "Afina maktabi" XVI asrning 1508-yillari yaratildi, undagi Suqrot va Platon falsafani, Yevklid matematika va geometriyani, Geraklit meditsinani ifodalayotganligini ko'rish mumkin. "Mirzo Ulug'bek va uning maktabi" asarida rassomlarning tasviriy mahorati va ularning ijodiy tasavvuri aniq ko'rinadi. Undagi qahramonlar va ularning o'rtasidagi munosabatlar hayotiyligi bilan ajralib turadi. Asarning rangtasviri Velasquesning ko'p kishilik ajoyib asarlari rangtasviriga o'xshashib ketadi. Bu asarlarning o'xshashligi va farqi kompozitsiya tuzilishi va ranglar uyg'unligida seziladi. Shunday qilib, rassomlar nafaqat ularning mamlakati xususiyati bilan, balki ularning ijodi qaysi davrga mansubligi bilan ham farqlanadi. Shu bilan birga asarlarning g'oyasi rassomlarning dunyoqarashi, umuminsoniy qadriyatlarga va abadiy mavzularga munosabatidan ham darak beradi. "Mirzo Ulug'bek va uning maktabi" tarixiy asarida mualliflar O'zbekiston miniatyura san'ati an'analari va tasviriy san'at asarlarini G'arbiy Yevropa badiiy maktablari uslubida yaratish prinsiplarini qayta angladilar.

Xulosa: Tadqiqot natijasida “Mirzo Ulug‘bek va uning maktabi” asari tarixiy janrdagi muhim badiiy asarlardan biri ekanligi aniqlandi. Unda Mirzo Ulug‘bek davrining ilmiy va madaniy muhiti chuqur va ishonarli tarzda aks ettirilgan. Rassomlar milliy badiiy an‘analarni G‘arbiy Yevropa tasviriy san‘ati uslublari bilan uyg‘unlashtirishga muvaffaq bo‘lganlar. Asarning kompozitsiyasi, obrazlar tizimi va rang yechimi orqali ilm-fan taraqqiyoti va shaxsning tarixdagi o‘rni haqidagi chuqur falsafiy g‘oya ifodalangan. Shu bois mazkur asar O‘zbekiston tasviriy san‘ati rivojida muhim o‘rin egallaydi va yuqori badiiy hamda madaniy ahamiyatga ega.